

**ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ ІНТИМНОСТІ У
ПОДРУЖНІХ СТОСУНКАХ
PSYCHOTECHNOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL
INTIMACY IN MARRIAGE RELATIONSHIPS**

© Крамченкова В.О., kramchenkova@ukr.net, м. Харків,

© Денчик М.Д., mariyadenchik2016@gmail.com, м. Харків

***Annotation.** The program is aimed at developing emotional intimacy in marital relationships, improving psychological literacy, and learning techniques for emotional interaction in marital relationships. The method of the correctional and developmental program is to support the married couple and promote the improved quality of relations between partners in order to achieve stable, healthy and satisfactory family relations. The program includes three main stages: an indicative stage; stage of formation of recognition skills, belief of emotions, formation of mutual understanding skills and generalization stage. Stages are distinguished by tasks, used methods and tools of the psychologist's work.*

Сучасне сімейне життя може бути випробуванням для багатьох пар, оскільки вони зіштовхуються з різноманітними труднощами та стресами. Розподіл обов'язків, фінансові труднощі, конфлікти у вихованні дітей – це лише кілька проблем, які можуть виникнути в подружніх відносинах. У таких випадках корекційно-розвивальна робота психолога спрямована на розвиток емоційної інтимності у подружніх стосунках стає невід'ємною частиною збереження та покращення сімейного благополуччя.

Значимість емоційної інтимності у сімейному житті важко переоцінити. В подружжі вона визначається глибоким рівнем емоційної зв'язаності та розуміння між партнерами. Емоційна інтимність включає в себе такі поняття як: взаєморозуміння, забезпечення підтримки, підвищення інтимності в фізичному, сексуальному розумінні, побудова довіри, відчуття впевненості в тому, що партнер розуміє та приймає інший емоційний світ. Емоційна інтимність допомагає партнерам краще впоратися з стресом, оскільки вони відчують підтримку та розуміння у складних моментах. Емоційну інтимність в подружжі досліджували численні психологи та вчені (Готман Д., 2018; Деवलупмент С., 2016, Фірстон Л., 2019 та інші).

Метою запропонованої психотехнології розвитку емоційної інтимності подружжя є забезпечення підтримки та сприяння покращенню якості взаємин між партнерами заради досягнення стійких, здорових та задовільних сімейних відносин.

Основні аспекти цієї роботи реалізуються за такою послідовністю:

- виявлення та розуміння проблем – у цій частині використовуються різноманітні інструменти діагностики, такі як психологічні тести, анкети та інтерв'ю, для виявлення основних труднощів у сімейній парі;

- створення індивідуалізованих стратегій – розробляється індивідуальний план допомоги для кожного партнера на основі результатів діагностики з урахуванням особливостей взаємодії в парі;

- підвищення емоційної інтимності – використовуються психотехніки, спрямовані на розвиток емоційної близькості у парі (вправи, тренінги з емоційного інтелекту для покращення навичок розпізнавання та вираження емоцій, а також взаєморозуміння партнера);

- сприяння спільному розвитку – використовуються сімейні тренінги та рольові ігри як ефективний метод для перегляду взаємин та розвитку спільних стратегій подолання труднощів;

- вирішення конфліктів та підтримка в кризових ситуаціях – розглядається процес вирішення конфліктів та використання методів альтернативного розв'язання. Пояснюється важливість використання ефективних комунікаційних стратегій, таких як активне слухання та «я-заяви». Також вказується на можливість проведення сеансів посередництва як засобу вирішення більш складних конфліктів у сімейній парі.

Характеристика змісту та основних етапів програми представлено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Зміст та основні етапи реалізації психотехнології розвитку інтимності у подружніх стосунках

Етап и та блоки програми		Завдання	Процедури та техніки
Орієнтовний етап		1. Знайомство, встановлення емоційно-позитивного контакту з сімейною парою. 2. Мотивація до участі у програмі та орієнтація на індивідуальний план роботи з кожним партнером. 3. Обговорення та прийняття теми програми роботи.	1. Психотехніки знайомства та привітання. 2. Психодіагностичні вправи та аналіз очікувань кожного з партнерів стосовно результатів роботи. 3. Отримання зворотного зв'язку від кожного партнера.
Основний етап	Теоретичний блок	1. Короткий огляд понять «емоційний інтелект», «емоційна інтимність», «самосприйняття», «саморегуляція» 2. Пояснення важливості	1. Лекції-бесіди з певної тематики. 2. Емпатичне слухання.

		емоційної інтимності для збереження та покращення взаємин у парі.	
	Блок «Розпізнавання емоцій»	1. Формування навичок розпізнавання емоцій по виразу обличчя, жестам, рухам, тону голосу. 2. Обговорення того, як розпізнавання власних емоцій може впливати на взаєморозумінні в парі.	1. Емпатичне та активне слухання. 2. Спрямовані сюжетно-рольові ігри. 3. Програвання реальних умовних ситуацій. 4. Техніки з МАК. 5. Арттерапевтичні методи.
	Блок «Емоційна експресія»	1. Формування навичок вираження своїх емоцій. 2. Обговорення та обмін думками щодо вираження та сприйняття емоцій партнерами.	1. Емпатичне та активне слухання. 2. Спрямовані сюжетно-рольові ігри. 3. Програвання реальних умовних ситуацій. 4. Техніки з МАК. 5. Арттерапевтичні методи.
	Блок «Емоційне взаєморозуміння»	1. Формування здібностей одночасно розуміти свої та чужі емоції. 2. Формування навичок взаєморозуміння. 3. Обговорення, як краще розуміти емоції та реакції один одного.	1. Емпатичне та активне слухання. 2. Спрямовані сюжетно-рольові ігри. 3. Програвання реальних умовних ситуацій. 4. Техніки з МАК. 5. Арттерапевтичні методи. 6. Ігрові вправи на розвиток емпатії, краще усвідомлення себе.
	Завершальний (рефлексивний) етап	1. Зробити підсумок вивчених концепцій та зроблених вправ. 2. Обговорення та мотивація використання отриманих навичок у подружніх стосунках.	1. Емпатичне та активне слухання. 2. Спрямовані сюжетно-рольові ігри. 3. Програвання реальних умовних

	3. Обговорення подальшої роботи над розвитком емоційної інтимності у парі.	ситуацій. 4. Техніки з МАК. 5. Арттерапевтичні методи. 6. Ігрові вправи на розвиток емпатії, краще усвідомлення себе. 7. Отримання зворотного зв'язку від кожного партнера.
--	--	---

Психотехнологія розвитку емоційної інтимності у подружніх стосунках спрямована на інтерактивність, співпрацю та взаємодію між партнерами, створюючи сприятливу атмосферу для вдосконалення емоційного інтелекту та взаєморозуміння.

Таким чином, психотехнологія розвитку емоційної інтимності у подружніх стосунках може бути корисною при психологічному супроводі, роботі з сімейними парами. Її застосування допомагає в створенні позитивного, емоційно насиченого та взаємно задовільного сімейного середовища, сприяючи здоров'ю та щасливому розвитку кожного члена сім'ї.